

**LESSON STUDY NO ENSINO DE FUNÇÃO AFIM: EXPERIÊNCIA A PARTIR DO
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO**

LESSON STUDY IN LINEAR FUNCTION TEACHING: EXPERIENCE FROM THE SUPERVISED
CURRICULAR INTERNSHIP

LESSON STUDY EN LA ENSEÑANZA DE LA FUNCIÓN LINEAL: EXPERIENCIA DESDE EL
PERÍODO CURRICULAR SUPERVISADO

Micaelly Silva Costa ¹
Diogo Cabral de Sousa ²

Manuscrito submetido em: 16 de outubro de 2024.

Aprovado em: 7 de maio de 2025.

Publicado em: 25 de julho de 2025.

Resumo

Este estudo visa a analisar as contribuições da *Lesson Study* no processo de ensino e aprendizagem de função afim, com a metodologia de resolução de problemas. A situação didática aconteceu durante as regências do Estágio Curricular Supervisionado, em duas aulas de matemática do 1º ano do ensino médio de uma escola pública estadual, na cidade de Barra de Santa Rosa – PB. Esta análise, de abordagem qualitativa e de caráter descritivo, alinha-se à terceira etapa da *Lesson Study*, ao refletir no desenvolvimento da execução da aula, com base nos registros dos alunos e descrição das situações vivenciadas durante o desenvolvimento do problema proposto. Foi possível concluir que a utilização da Resolução de Problemas em processo de *Lesson Study* contribuiu para aprendizagem dos alunos, considerando um bom envolvimento da turma e facilidade de compreensão durante a discussão e formalização. Por fim, esta abordagem favoreceu também a prática do professor, ao pensar nas suas ações e levantamentos de possíveis ações e questionamentos dos alunos.

Palavras-chave: Ensino de matemática; *Lesson Study*; Resolução de Problemas; Função Afim.

Abstract

This study aims to analyze the contributions of *Lesson Study* in the teaching and learning process of linear functions, using a problem-solving methodology. The didactic situation took place during the supervised internship period, in two math classes for first-year high school students at a public state school in the city of Barra de Santa Rosa – PB. This analysis, which has a qualitative and descriptive approach, aligns with the third stage of the *Lesson Study*, reflecting on the implementation of the lesson based on student records and descriptions of the situations experienced during the development of the proposed problem. It was possible to conclude that the use of Problem Solving within the *Lesson Study* process contributed to student learning, given the strong class engagement and ease of understanding during discussions and formalization. Finally, this approach also benefited the teacher's practice by encouraging reflection on their actions and anticipating possible student inquiries and responses.

¹ Licenciada em Matemática pela Universidade Federal de Campina Grande. Professora na Rede Municipal de Ensino de Barra de Santa Rosa.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-2430-8033> Contato: micaellysc1818@gmail.com

² Mestre em Ensino de Ciências e Educação Matemática pela Universidade Estadual da Paraíba. Professor na Rede Estadual de Ensino de Pernambuco.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-0080-1083> Contato: diogocabral-140@hotmail.com
<http://lattes.cnpq.br/7606053239079122>

Keywords: Teaching of mathematics; Lesson Study; Problem Solving; Linear Function.

Resumen

Este estudio tiene como objetivo analizar las contribuciones del *Lesson Study* en el proceso de enseñanza y aprendizaje de funciones lineales utilizando la metodología de resolución de problemas. La situación didáctica tuvo lugar durante las Prácticas Docentes Supervisionadas, en dos clases de matemáticas del primer año de educación secundaria en una escuela pública estatal en la ciudad de Barra de Santa Rosa – PB. Este análisis, que tiene un enfoque cualitativo y de carácter descriptivo, se alineó con la tercera etapa del *Lesson Study*, reflexionando sobre la ejecución de la lección, basándose en los registros de los estudiantes y en la descripción de las situaciones vividas durante el desarrollo del problema propuesto. Se pudo concluir que la utilización de la Resolución de Problemas dentro del proceso de *Lesson Study* contribuyó al aprendizaje de los estudiantes, considerando un buen compromiso de la clase y facilidad de comprensión durante la discusión y formalización. Finalmente, este enfoque también favoreció la práctica del profesor, al fomentar la reflexión sobre sus acciones y anticipar posibles cuestionamientos y respuestas del alumnado.

Palabras clave: Enseñanza de matemáticas; *Lesson Study*; Resolución de problemas; Función Lineal.

Introdução

A disciplina de Matemática, por muitas vezes, é percebida pela sociedade como de difícil compreensão e, frequentemente, muitos conteúdos são desconectados do mundo real. Esse ponto de vista influencia os alunos, que, ao chegarem em sala de aula com essa concepção negativa, fazem com que as dificuldades sejam mais valorizadas, levando à rejeição e a um processo de aprendizagem mais desafiador.

Em decorrência disso, algo que reforça esse pensamento é o modelo de ensino em que o professor atua como o detentor do conhecimento, enquanto o aluno assume um papel de sujeito passivo e mero espectador que apenas “recebe” os conhecimentos, quase que de forma mecânica. Esse modelo é conhecido como Ensino Tradicional, no qual o foco está no processo de ensino, isto é, no professor (Freire, 2018; Santos, 2023). Nessa abordagem, o aluno assume uma posição passiva, limitando-se à recepção de informações, enquanto o professor se encarrega da exposição de procedimentos e fórmulas. E isso se configura num modelo de aula expositiva, no qual cabe ao aluno cabe essencialmente a assimilação e memorização do conteúdo apresentado (Santos, 2023).

Observa-se que o tratamento tradicional dos conceitos matemáticos, aliado a uma metodologia baseada na simples comunicação do conhecimento, centrada na repetição mecânica de exercícios. Esse modelo favorece apenas a memorização dos conteúdos, sem estabelecer conexões com outros objetos de estudo das demais disciplinas do currículo. Assim, o ensino tradicional limita não promove um ambiente inclusivo e reflexivo (Farias,

2018). É preciso que a sala de aula seja um ambiente mais atrativo e instigante para os alunos, onde eles possam pensar por si e “mergulhar” nas possibilidades de aprendizagem e isso pode ser feito por outras abordagens metodológicas. Em que o aluno se sinta desafiado e que mobilize seus conhecimentos para além de aplicações ou repetições de algoritmos resolutivos.

O Estágio Curricular Supervisionado (ECS) é uma disciplina importante para as primeiras experiências com a rotina escolar num contexto diferente com um olhar mais analítico e de licenciando, seja nas observações ou regência. Por meio dessa experiência proporcionada pelos saberes ancorados nos aportes teóricos estudados, se oportuniza uma reflexão crítica sobre a prática docente e o complexo cenário de uma sala de aula.

Assim, pensando na formação de uma identidade profissional e incentivado pelas reflexões da disciplina de ECS, é preciso ponderar sobre mudanças teóricas e práticas no ensino de matemática, para podermos adotar estratégias que facilitem a aprendizagem, bem como a superação dessa visão negativa dos alunos. Nessa toada, isso pode ser alcançado por meio de outras formas de ensinar, utilizando diferentes procedimentos, metodologias e ferramentas didáticas.

Daí surgem alguns questionamentos: O que se deve fazer? Por onde começar? Qual é o melhor método de ensino? É fato que existem várias metodologias que ajudam o professor a ensinar matemática e que cada uma delas se apresenta melhor do que outras, dependendo da situação na qual o professor e os alunos estão inseridos. Seja como for, é importante destacar a metodologia de ensino Resolução de Problemas para o ensino de matemática, como um meio de mudar as estratégias em sala de aula (Proença; Campelo; Santos, 2022).

Essas reflexões e a vivência da primeira autora na disciplina de estágio fizeram com que este trabalho buscasse analisar as contribuições da *Lesson Study* (LS) no processo de ensino e aprendizagem de função afim, com a metodologia de resolução de problemas. Para isso optou por fazer essa análise a partir dos registros dos alunos e da descrição das vivências.

Convém lembrar que a LS é um processo de desenvolvimento profissional de professores que pode ser organizado em grupos colaborativos, com a mediação de pesquisadores com foco na problematização da prática de sala de aula, ao qual é realizada em três ciclos/etapas: estudo e planejamento; desenvolvimento da aula; e reflexão da aula. Logo, este trabalho se aproxima da terceira etapa com as reflexões após a aula vivenciada (Souza *et al.*, 2018).

Referencial Teórico

Após o período pandêmico, entendemos que o desafio em sala de aula aumentou e é necessário que o professor faça reinvenções na maneira de ensinar, seja com novas metodologias e ferramentas inovadoras, seja com outros mecanismos para promover uma aprendizagem mais perspicaz. Nessa senda, pesquisas como as de Freitas (2021), de Kuhn (2020) e de Cardoso, Albuquerque e Barreto (2022), dentre outras, evidenciam as dificuldades no ensino e aprendizagem da disciplina de Matemática.

Em verdade, de acordo com Lima e Fonseca (2018), a maneira e as metodologias com que o professor ensina influenciam diretamente as concepções e o desenvolvimento do aluno. Portanto, um bom professor, nessa perspectiva, será aquele que reflete sobre suas vivências, buscando modificar suas experiências para facilitar a aprendizagem dos alunos.

Essas reflexões, por sua vez, podem ser feitas a partir de etapas pré-estabelecidas para a condução de um caminho mais adequado para o processo de ensino. Com isso em mente, é oportuno pensar em melhorar as escolhas na sala de aula e nas ações dos alunos para a construção do conhecimento matemático, como a LS.

- Lesson study

A LS é usada para o desenvolvimento profissional de professores e se originou no Japão com o nome “Jyugyo Kenkyu”, por volta do final do século XIX e início do século XX. Mais especificamente, a LS é um processo formativo que tem como base reflexões na prática docente, com o foco principal na aprendizagem do aluno. Esse processo ocorre por meio de ciclos colaborativos, nos quais as aulas são amplamente discutidas antes e após sua realização (Bezerra; Morelatti, 2020). As etapas ou ciclos da LS, em sua essência, são três, como aponta Souza *et al.* (2018): o planejamento, o desenvolvimento (execução) da aula e a reflexão da aula.

Na etapa 1, denominada **etapa de planejamento**, um professor ou um grupo de professores (ou futuros professores, os estagiários) define o conteúdo mediante a análise do currículo escolar, de documentos oficiais, do livro didático, de pesquisas científicas e outros materiais. Em seguida, começa a ser elaborada a maneira que irá ser abordado o conteúdo, considerando também os materiais e recursos a serem utilizados, os quais poderão auxiliar no desenvolvimento da proposta.

A partir disso, é elaborado um plano de aula diferente dos planos de aula tradicionais, os quais são mais burocráticos. Nessa configuração, o plano de aula com a LS é elaborado criteriosamente, prevendo a participação ativa dos alunos baseados nos conhecimentos prévios e nas dificuldades previstas. Para isso, o grupo discute as situações ou problemas que serão utilizados, como também estipulam os questionamentos a serem feitos e as possíveis respostas e ações dos alunos.

Na etapa da **execução da aula** (etapa 2), são realizadas as ações planejadas pelo grupo. Noutros termos, é o momento da aula propriamente dita. Essa vivência é realizada por um professor (ou estagiário) e, em paralelo, é acompanhada pela observação de todo o grupo. Esses observadores não podem interferir na aula, mas apenas anotar as observações no plano, com vistas a uma futura reflexão e, se necessário, à realização de uma nova intervenção e de um novo planejamento.

Nesse cenário, as observações podem contemplar aspectos como a coerência entre o que foi discutido no planejamento e o que, de fato, foi executado, bem como as dúvidas que surgiram durante a aula, as reações dos alunos, as dificuldades encontradas, os pontos positivos e negativos, a postura do professor em determinadas situações, entre outros apontamentos que, porventura, contribuam para a melhoria e a reflexão sobre a prática. Além disso, é necessário valorizar as produções e os registros dos alunos, e deve-se utilizar o erro como um meio de construção do raciocínio da turma. De fato, o professor precisa se atentar ao engajamento da turma, à disposição do conteúdo na lousa, às respostas dos alunos e à síntese e organização dessas respostas para a formalização do conteúdo.

A terceira etapa, chamada de **reflexão da aula**, ocorre após o término da aula, quando se reflete sobre o impacto da situação didática vivenciada no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. O objetivo nessa fase é o de ponderar sobre as anotações dos observadores acerca da aula e analisar a necessidade de um novo planejamento, além de como tenham sido o andamento da aula, as dificuldades dos alunos, questões que surgiram durante a aula e não foram previstas no planejamento, os resultados obtidos, as discussões não previstas, métodos diferentes de resolução dos alunos — eis os pontos que podem aparecer nessa etapa (Souza *et al.*, 2018).

É importante ressaltar que tanto o professor que ministrou a aula quanto os observadores participam efetivamente desse momento. Por intermédio dessa reflexão, torna-se possível realizar um novo planejamento, o qual pode ser executado pelo mesmo

professor ou por outro docente. Em seguida, a aula é novamente ministrada, seguida de observação e de uma reflexão pós-aula, repetindo-se, dessa forma, o mesmo ciclo composto por três etapas. Alguns autores, no entanto, subdividem a LS em mais etapas. Felix (2010), por exemplo, estabelece seis fases, sendo elas: i) Planejamento Colaborativo; ii) Colocando o planejamento em ação; iii) Refletindo sobre a aula; iv) Replanejamento de aula; v) Colocando o replanejamento em ação e vi) Refletindo sobre a “nova versão” da aula. Nota-se, contudo, que essa divisão é, em essência, similar às três etapas mostradas anteriormente.

Na verdade, a LS sempre seguiu essa estrutura de três etapas no planejamento da aula, colocando o planejamento em ação e refletindo sobre a aula. Cabe salientar que a *Lesson Study* tem o potencial de estimular a reflexão por parte do professor em relação a sua prática profissional. Com um planejamento mais focado na aprendizagem, ela oportuniza uma melhor construção e consolidação de conhecimentos por parte do aluno. Contribui, ainda, para uma melhor capacitação profissional do professor, por fazer com que ele realize uma aula com ações e questionamentos prévios a serem tomados.

Curi (2021, p. 6) salienta que a LS “[...] proporciona a formação de um professor pesquisador de sua própria prática, que planeja suas aulas de modo que elas sejam fonte de investigação, reflexão e produção de conhecimento sobre o ensino e aprendizagem”. Dito de outro modo, cria-se, por meio do uso dessa metodologia, um panorama mais instigante e motivador para a construção e a discussão do conhecimento matemático, ao passo que o professor se tornará mais reflexivo sobre sua própria prática.

Dito isso, a *Lesson Study* oportuniza o desenvolvimento do professor, na medida em que o incentiva a trabalhar de maneira colaborativa e reflexiva, a pensar sobre e na sua prática, a planejar aulas com foco nos seus alunos e a realizar atividades que os levem à colaboração, à discussão, à resolução de problemas e à reflexão crítica sobre o mundo (Oliveira; Hitotuzi; Schwade, 2021).

- Resolução de Problemas

Antes de começarmos a falar sobre a Resolução de Problemas propriamente dita, é importante deixar claro o significado do termo “problema” adotado no contexto dessa metodologia de ensino, com base em alguns autores.

Onuchic e Allevato (2011, p. 81), por exemplo, apontam que um problema é “tudo aquilo que não se sabe fazer, mas se está interessado em fazer”. Nesse caso, podemos interpretar um problema como uma tarefa que o aluno, inicialmente, não sabe o método de resolução ou alguma fórmula que obtenha o resultado, mas que ele se propõe a resolver.

Já Romanatto (2012, p. 301) diz que “um problema matemático é uma situação que demanda a realização de uma sequência de ações ou operações para obter um resultado. Isso equivale a dizer que a solução não está disponível de início, mas é possível construí-la”. Com base nessa definição, o autor ainda complementa, ressaltando que as atividades matemáticas devem ter como ponto de partida o problema e não as definições matemáticas. Dessa forma, é por intermédio da exploração de problemas que o processo de ensino e aprendizagem deve ocorrer.

Por sua vez, Pontes (2019, p. 3) destaca que “um problema matemático bem elaborado representa no processo ensino-aprendizagem um componente pedagógico fundamental para a produção de conhecimento”. Assim, o uso dos problemas nas aulas de matemática, se for realizado da maneira correta, pode trazer uma significativa aprendizagem para os alunos.

Então, podemos inferir que um problema matemático é uma situação desafiadora, em que o aluno não possui um caminho explícito para a sua solução. Isso significa que não há uma automatização do processo resolutivo, sendo preciso que haja uma reflexão e interpretação da situação para a busca de um caminho ou estratégia para a solução, mesmo que após isso tenha a aplicação de uma fórmula ou algoritmo resolutivo.

Pensando a partir desse enquadramento, ao traçar estratégias para a solução de um problema matemático, é natural que apareçam conhecimentos prévios de matemática que favoreçam o processo de formalização ou conceitualização do saber matemático, ao qual se objetiva ao final da situação proposta.

Nessa conjuntura, uma das atribuições do professor, alinhado com a metodologia Resolução de Problemas, é propor bons problemas, bem como conduzir os questionamentos e acompanhar o progresso dos alunos na busca das soluções. E, além disso, valorizar diferentes processos que cheguem a uma mesma solução e, por fim, mostrar exemplos de possíveis casos específicos que o raciocínio do aluno pode não funcionar, como destaca Romanatto (2012, p. 303):

cabe ressaltar que o papel do professor é essencial, pois deve propor bons problemas, deve acompanhar e orientar a busca de soluções, coordenar discussões entre soluções diferentes, valorizar caminhos distintos que chegaram à mesma solução, validando-os ou mostrando situações em que o raciocínio utilizado pode não funcionar.

Romanatto (2012) também enfatiza a questão da representação do problema, afirmando que a representação da solução (na qual predominam regras, fórmulas e algoritmos) difere da representação do problema (composta por desenhos, esquemas, diagramas, entre outros) e complementa essa interpretação, afirmando que a representação do problema contribui para que os alunos possam expressar seus raciocínios lógicos.

Por outro lado, não só o problema é importante: também deve-se dar atenção à característica do professor mediador nesse processo de ensino-aprendizagem, promovendo em sala de aula uma atmosfera investigativa, como é destacado por Grillo (2012, p. 69):

dessa forma, compreendemos a Resolução de Problemas como uma metodologia que necessita do professor como um “sujeito problematizador”, no qual fica responsável por criar uma “atmosfera” que promova desafios, questionamentos, problematizações e contestações, sendo peça fundamental para a composição de um ambiente de investigação.

Essa visão corresponde ao que afirmam Allevato e Possamai (2022), que apontam que o professor desempenha o importante papel de mediador na sala de aula, possibilitando uma construção de conhecimento mais ativa por parte do aluno. Logo, tanto o problema como a abordagem que o professor faz no intuito de resolvê-lo são aspectos fundamentais para um ensino-aprendizagem mais significativo para o aluno e que promova a construção do conhecimento, pois “solucionar problemas não é apenas buscar aprender matemática e, sim, fazê-la” (Romanatto, 2012, p. 302).

Outro entendimento, em favor do qual a Resolução de Problemas contribui, refere-se ao processo de aprendizagem, já que possibilita estabelecer conexões entre os diferentes saberes e os conceitos da matemática. Dessa forma, esse enquadramento facilita a exploração dos conteúdos, além de permitir a revisão e o trabalho com mais de um conceito durante o desenvolvimento de um problema. Como ressalta Hermínio (2008, p. 58):

a metodologia de ensino de matemática através da resolução de problemas constitui-se num caminho para se ensinar matemática e não apenas para se ensinar a resolver problemas. Na verdade, o problema é o ponto de partida e os professores, através da resolução do problema, devem fazer conexões entre os diferentes ramos da matemática, gerando novos conceitos e novos conteúdos.

Sendo assim, a Resolução de Problemas em matemática é uma metodologia de ensino que proporciona e estimula o desenvolvimento do raciocínio do aluno, enquanto estes são motivados e incentivados a construírem os conceitos matemáticos, com a ajuda dos problemas propostos (Onuchic; Allevalo, 2011).

Essa metodologia demonstra a preocupação com o processo de ensino e aprendizagem, utilizando do problema para incentivar o “fazer matemática” e sugerir reflexão, investigação e a busca pelas estratégias que nem sempre conduzem a resposta correta, mas favorecem a aprendizagem. Isso não é o foco na valorização da mecanização do conhecimento, e sim o desenvolvimento de uma prática de ensino que leve o aluno a deixar de ser um mero memorizador de conhecimentos e técnicas matemáticas.

Aprofundando o debate, Allevalo e Onuchic (2021) dizem que a Resolução de Problemas torna a aprendizagem mais significativa, motiva os alunos e desenvolve o pensamento matemático por meio da exploração de estratégias e construção autônoma do conhecimento. Assim, se constitui numa metodologia que propõe a matemática de uma forma mais atraente, fugindo das aulas tradicionais, nas quais o aluno passa a ser o agente ativo num processo de descoberta e construção do conhecimento.

Na esteira dessa discussão, Pironel (2019) defende que o ensino de matemática pela Resolução de Problemas não tem como proposta apenas ensinar os alunos a resolver problemas e utilizar os problemas como consolidação do conhecimento, mas criar possibilidades, que a partir de um problema gerador, o aluno possa construir novos conhecimentos. A partir dessa reflexão, utilizamos um problema gerador para dar significado a uma função afim, bem como no entendimento da escrita da função de forma algébrica e o significado da variável.

Metodologia

O presente trabalho configura-se numa pesquisa qualitativa do tipo descritiva, com o intuito de aprofundar mais no assunto abordado e descrever as ações vivenciadas. Assim, enquanto pesquisa qualitativa, conforme aponta Bogdan e Biklen (1994), essa natureza de investigação apresenta como fonte de dados o ambiente natural e o investigador como instrumento principal. Já sendo de tipo descritiva, o pesquisador descreve e caracteriza com detalhes uma situação em que, geralmente, usa a observação participante ou aplica questionários/entrevistas, a partir de categorias previamente escolhidas (André, 2012).

Foi escolhido esse tipo de pesquisa com o intuito de descrever mais sobre o ensino de matemática em processo de *Lesson Study* com a metodologia de Resolução de Problemas. Ambas as abordagens têm como foco despertar mais interesse e participação dos alunos. Por se tratar de uma experiência de regência de estágio, buscou-se compreender como a LS pode auxiliar no ensino de matemática nesse processo de construção da identidade profissional de um professor reflexivo.

A coleta de dados se deu por meio da observação e dos registros dos alunos durante a discussão do problema com a turma durante e após o problema ser resolvido. Em tais circunstâncias, foi possível observar o desenvolvimento dos alunos frente ao problema, as suas inquietações e o levantamento de ideias. Sendo assim, a análise desses aspectos se aproxima das reflexões que podem ser estabelecidas na terceira etapa da *Lesson Study*, mas com foco nos alunos.

A pesquisa foi realizada em uma escola estadual localizada na cidade de Barra de Santa Rosa – PB, em uma turma de 1º ano do ensino médio. Para isso, foram elaborados e aplicados, presencialmente, um plano de aula, utilizando o processo de *Lesson Study* (naturalmente, com a Resolução de Problemas) acerca do conteúdo Função Afim. O conteúdo estabelecido se deu conforme o andamento das aulas previstas no plano de curso do professor, sem grandes alterações.

O plano de aula foi pensado em grupo, sendo estabelecido um problema cerne para a exploração do conteúdo almejado. Assim, foi aplicado na turma do 1º ano F, contendo 25 alunos com uma faixa etária média de 15 a 17 anos. Este plano de aula foi elaborado durante a disciplina de Estágio Curricular Supervisionado III.

Importa sublinhar que a aula foi planejada com o intuito de levar os alunos a compreenderem o conceito de função afim, por meio de situações do cotidiano e aplicações, com base em interpretações de situações semelhantes (com valores fixos e variáveis). E, a partir disso, identificar o padrão de comportamento dessas situações e descrevê-las em uma função polinomial de 1º grau. Ilustrativamente, no quadro 1, apresentamos parte do plano de aula que gira em torno do objetivo e do problema:

Quadro 1 – Plano de aula em processo de *Lesson Study* – aspectos introdutórios.

Conhecimento Alvo	Função afim
Objetivos amplos	<p>- Levar os alunos a interpretarem situações semelhantes (com valores fixos e variáveis) e a partir disso identificar o padrão de comportamento dessas situações e descrevê-las em uma função polinomial de 1º grau.</p> <p>- Compreender o conceito de função afim através de situações do cotidiano e de suas aplicações em outras áreas.</p> <p>- (EM13MAT302) Construir modelos empregando as funções polinomiais de 1º ou 2º graus, para resolver problemas em contextos diversos, com ou sem apoio de tecnologias digitais (Brasil, 2018).</p>
Pré-requisitos de conhecimento matemático	Operações básicas.
Série	1º ano do ensino médio
Tempo	80 minutos (duas aulas)
Material Necessário	Lousa, lápis, apagador, problemas impressos.
Tarefa	<p>Problema 1: O valor cobrado por uma corrida de táxi é a soma de uma tarifa fixa, conhecida como bandeirada, com um valor que é cobrado por cada quilômetro rodado. Em um determinado táxi, a bandeirada custa R\$ 4,50 e cada quilômetro rodado custa R\$ 2,50. Com base nesses dados, responda:</p> <p>a) Quanto uma pessoa irá pagar se fizer uma viagem de 12 km com esse táxi?</p> <p>b) Quantos quilômetros percorreu uma pessoa que pagou R\$ 27,00 na corrida?</p> <p>RESPOSTA: a) R\$ 34,50 b) 9 km</p>

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Para essa etapa inicial do plano de aula, tomamos como base as seguintes questões que nortearam pensar na tarefa e no desenvolvimento da aula: O que queremos que os alunos aprendam? Qual atividade deve auxiliar na construção do conhecimento? Quanto tempo será necessário? O que os alunos precisam saber para realizarem a atividade? Quais materiais serão utilizados? Qual a proposta de organização da turma e por quê?

Com base nessas questões, foram planejadas duas aulas sequenciais com tempo de 40 minutos cada, com a utilização dos seguintes recursos: problemas impressos; lousa; lápis de quadro e apagador. O problema aplicado na aula foi criado pela própria estagiária (Quadro 1). A organização em grupo foi pensada na interação entre os alunos e no favorecimento de uma discussão entre eles para encontrar a solução do problema. Embora estivéssemos cientes da questão do tempo, decidimos deixar espaço para uma exploração livre da solução da tarefa proposta, já que era um dos primeiros contatos com o conteúdo.

Abaixo, quadro 2, encontra-se a segunda parte do plano, que é o processo de desenvolvimento da situação didática pensada, com isso temos as ações que serão mobilizadas pela docente/estagiária na mediação da resolução do problema e também as possíveis intervenções, questionamentos e dúvidas dos alunos.

Quadro 2 – Plano de aula em processo de *Lesson Study* – o desenvolvimento.

Tempo	Ações dos professores	Ações esperadas dos alunos
10 min	Chegada dos alunos, organização em grupos para a realização da tarefa proposta e apresentação da proposta.	
30 min	Entrega do problema 1 para que os alunos possam responder em duplas.	<p>“O que significa bandeirada?”</p> <p>“Tem que somar uma bandeirada para cada quilômetro rodado?”.</p> <p>“O que é tarifa fixa?”</p> <p>“Como faz para encontrar os quilômetros rodados?”</p> <p>“Como faz para dividir número com vírgula?”</p>
15 min	<p>Discussão sobre o problema 1:</p> <p>1. Todos conseguiram responder o problema? Qual foi o resultado que vocês chegaram?</p> <p>2. Como vocês fizeram?</p> <p>OBSERVAÇÕES PARA O PROFESSOR: Mandar os alunos mostrarem seus cálculos no quadro.</p>	<p>1. Sobre a resposta:</p> <p>1.1. “Não consegui resolver”.</p> <p>1.2. “7 reais (somou os dois valores explícitos na questão - errado)”.</p> <p>1.3. “cheguei em 34,50 (resposta correta)”.</p> <p>1.4. “Deu 30 reais nas minhas contas”.</p> <p>1.5. “Cheguei em 9 km percorridos (resposta correta)”.</p> <p>1.6. “Não consegui dividir 22,50 por 2,50”.</p> <p>1.7. “Deu 11 km aproximadamente nos meus cálculos (resposta sem considerar a bandeirada)”.</p> <p>2. Sobre a estratégia:</p> <p>2.1. “Eu multipliquei 12 por 2,50 e somei com 4,50. O resultado foi 34,50 reais (resposta correta)”.</p> <p>2.2. “Somei o 2,50 doze vezes e depois somei com o 4,50”</p> <p>2.3. “Multipliquei 4,5x2,5x12”.</p> <p>2.4. “somei todos os valores, deu 19”.</p> <p>2.5. “27 - 4,5 = 22,5 depois 22,5/2,5 = 9km”.</p> <p>2.6. “Não cheguei no resultado final, mas ele andou menos de 12 km”</p> <p>2.7. “Fiquei subtraindo 2,50 de 27 até sobrar 2,00. Conclui que ele andou quase 11km, faltou 50 centavos”</p>
25 min	<p>Discussão e formalização do conteúdo:</p> <p>3. Vocês sabem o que é função?</p> <p>4. Vocês acham que podem representar essa resposta utilizando o conteúdo de função? se sim, qual?</p> <p>5. Observando a resposta da letra A chegamos na resposta: $2,5 \cdot 12 + 4,5$. O que esse resultado calcula?</p> <p>6. Como seria essa conta se fosse, por exemplo, 4 km? e se fosse 18km?</p> <p>7. O que podemos observar com a mudança dos quilômetros nessa fórmula inicial?</p>	<p>3. Significado da função:</p> <p>3.1. “sim/não/não lembro”.</p> <p>3.2. “é uma expressão com letras e números”.</p> <p>3.3. “é uma fórmula para encontrar o ‘x’ da questão”</p> <p>4. Representação da função:</p> <p>4.1. “não sei como faz”</p> <p>4.2. “acho que não dá certo”</p> <p>4.3. “poderia considerar o número de km rodados e deixar ele ser um valor variável em uma fórmula, assim: $2,5x + 4,5$. essa conta chega no valor da corrida”.</p>

<p>EXPLICAÇÃO DA PROFESSORA: Dependendo dos km rodados, o resultado final vai mudar, mas a bandeirada e o preço por km rodado não se alteram.</p> <p>8. Como podemos escrever essa situação utilizando o conteúdo Função? Ou seja, qual parte dessa expressão pode ser entendida como um valor que muda para podermos considerá-la uma variável (e representar por uma letra)?</p> <p>OBS: Se os alunos não chegarem à fórmula, a professora lhes mostra.</p> <p>EXPLICAÇÃO DA PROFESSORA: Portanto, podemos escrever $f(x) = 2,50 \cdot x + 4,50$, com $f(x)$ sendo o valor final da corrida, e x sendo os quilômetros rodados (lê-se: f de x é igual a 2,50 vezes x mais 4,50).</p> <p>Dar o exemplo da venda dos sacos de feijão (ou cereais) em outra cidade.</p> <p>EX: Suponha que um agricultor fez sua colheita de cereais e obteve 10 sacos de feijão. Ele pretende vender o feijão em outra cidade e vai pagar um frete de um carro para levar o feijão até lá. O frete é 100 reais e o valor do saco de feijão é 150 reais, então obteríamos a fórmula: $f(x) = 150 \cdot x - 100$. Com o saco de feijão sendo 150 reais, o frete sendo 100 reais e x sendo a quantidade de sacos de feijão.</p> <p>Concluir mostrando a fórmula geral da função afim: $f(x) = a \cdot x + b$. Ou seja, a e b são valores fixos e x é o valor variável, isto é, o valor que muda.</p> <p>EXPLICAÇÃO DA PROFESSORA: Também temos outra distinção entre as variáveis. Existem dois tipos: as variáveis dependentes e as independentes.</p> <p>Variável dependente é aquela que depende de outro valor para ter o seu resultado (no nosso problema 1, a variável dependente é o valor pago pela corrida, que depende dos quilômetros rodados)</p> <p>Variável independente é aquela que não depende de outro valor para ter seu resultado (nesse mesmo caso, a variável independente são os quilômetros rodados).</p>	<p>5. O que a expressão indica:</p> <p>5.1. “O custo da viagem”</p> <p>5.2. “O preço pago pela corrida”</p> <p>5.3. “A resposta final”</p> <p>6. Modificando a quilometragem:</p> <p>6.1. “Seria $2,5 \cdot 4 + 4,5$ e $2,5 \cdot 18 + 4,5$”</p> <p>6.2. “Não entendi porque deu essa fórmula”</p> <p>7. Observações de mudanças:</p> <p>7.1. “Só está mudando o número que está multiplicando o 2,5”</p> <p>7.2. “A fórmula permanece igual, muda apenas um número”</p> <p>8. Representação algébrica:</p> <p>a. “Os km rodados é que variam”</p> <p>b. “Coloca um x no valor do km rodado - total”</p> <p>c. “$2,5 \cdot x + 4,5$”</p> <p>d. “Escreve: $R = 2,50 \cdot x + 4,50$, com R sendo o valor da corrida e x os km rodados”</p>
<p>Reflexões:</p>	

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Nessa segunda parte do plano de aula, foram levantadas as seguintes questões: Que dúvidas os alunos poderiam ter e por quê? Quais encaminhamentos podemos antecipar? Como podemos formalizar as ideias levantadas pelos alunos? Que tipo de discussão podemos propor para favorecer as diferentes estratégias para a solução do problema? Como podemos conectar as ideias com o conceito de função e sua forma algébrica?

A partir disso, foram elaboradas as ações previstas no Quadro 2, desenvolvidas com base na exploração do problema gerador para a introdução da formalização do conceito de função afim em sua forma algébrica. Após o desenvolvimento desse planejamento e o plano ficar pronto, partiu-se para a execução da aula e durante a aula foi sendo observado as ações dos alunos e o andamento da situação proposta. Com base nos alunos, nos registros das soluções e nas ações e discussões surgidas, analisaremos como a *Lesson Study* ajudou nesse processo de ensino e aprendizagem do conteúdo de função afim.

Resultados e Discussões

A aula iniciou-se com a separação de grupos, ao que se seguiu a distribuição do problema para que o respondessem. Foi decidido, previamente, que o problema seria entregue, a princípio, apenas com a letra “a” e depois, caso houvesse necessidade e tempo, entregar-se-ia a letra “b”. Foi estimado um tempo de 30 minutos para a resolução.

Durante a resolução, surgiram alguns questionamentos variados dos grupos, como: “o que é bandeirada?”, “como resolve, professora?”, “vai ser um valor fixo ou vai somar uma bandeirada para cada quilômetro rodado?”, “o que é tarifa fixa?”, “como faz para encontrar os quilômetros rodados?”. Importa lembrar que a maioria dos questionamentos foi prevista durante a elaboração do plano. As respostas sempre vinham com mais questionamentos, de maneira que os instigaram a pensar mais sobre os seus cálculos ou, até mesmo, como poderiam iniciar suas resoluções.

Algumas réplicas feitas pela estagiária foram: “o que pede o problema?”, “o que vocês entendem por tarifa fixa?”, “vocês acham que em uma tarifa fixa pagamos um único valor ou é uma soma de valores?”, “quais informações temos no problema e o queremos encontrar?”. Esse processo de levantar mais questões relativas ao problema se dá na mediação para entendimento do problema e preparação para a construção de estratégias.

Logo após o problema ser entregue, com algum tempo depois, o primeiro grupo conseguiu resolver a questão e, não demorando, mais grupos foram chegando à solução. No entanto, três grupos apresentaram a resposta correta, mas sem registros de cálculos. Ao final do tempo estipulado para a resolução do problema e os questionamentos feitos durante esse tempo, houve poucos grupos que não conseguiram solucionar a questão.

Em seguida, deu-se o momento de discussão perante os resultados encontrados e as estratégias traçadas. Nesse momento, foi pedido que os alunos mostrassem o desenvolvimento de suas ações frente ao problema na lousa. Embora a maioria tenha dito que encontrou uma solução, apenas um grupo se dispôs a resolvê-lo na lousa e compartilhar sua estratégia.

Foi pedido aos demais grupos que pormenorizassem como fizeram os cálculos ou que forma adotaram. A estagiária discutia as respostas com a turma e anotava no quadro, conforme os alunos pontuavam as estratégias desenvolvidas. O grupo que foi ao quadro resolveu o problema conforme a Figura 1, multiplicando 2,50 por 12 e somando com 4,50.

Figura 1 – Resolução do grupo G sobre o problema.

Problema 1: O valor cobrado por uma corrida de táxi é a soma de uma tarifa fixa, conhecida como bandeirada, com um valor que é cobrado por cada quilômetro rodado. Em um determinado táxi, a bandeirada custa R\$ 4,50 e cada quilômetro rodado custa R\$ 2,50. Com base nesses dados, responda:
A. Quanto uma pessoa irá pagar se fizer uma viagem de 12 km com esse táxi?

Matemática

4) Quanto uma pessoa irá pagar se fizer uma viagem de 12 km com esse táxi? 34,50

$$\begin{array}{r} 2,50 \\ \times 12 \\ \hline 5,00 \\ 25,0 \\ \hline 30,00 \\ + 4,50 \\ \hline 34,50 \end{array}$$

Fonte: Arquivos dos autores (2024).

Esse mesmo processo resolutivo foi detectado em registros de outros grupos, conforme a Figura 2. Assim, tanto o grupo G como o grupo E resolveram o item a do problema, multiplicando 2,50 por 12 e somando com a bandeirada. E vimos que a maioria dos alunos optou por esse caminho.

Ainda com base na Figura 2, item b, os alunos não fizeram a divisão 22,50 por 2,50 (resultado da subtração de 27,00 por 4,50) como esperado, visto que utilizaram somas sucessivas de 2,50 até chegar no valor que acreditavam ser suficiente. Logo, a quantidade das somas repetidas, com os 4,50 da bandeirada, até resultar em 27,00 reais, seria a quilometragem pedida, chegando a 9 km. Essas respostas também foram previstas no plano de aula, ao levantar como hipóteses das ações dos alunos a subtração sucessiva até chegar ao valor 4,50.

Figura 2 – Resolução do grupo E sobre o problema.

Fonte: Arquivos dos autores (2024).

Os erros identificados estavam relacionados à interpretação ou à leitura do problema. O grupo H multiplicou 2,50 por 18 (valor não mencionado na questão). Em seguida, multiplicou 2,50 por 9, em vez de utilizar o valor correto, 12, conforme solicitado no item a. Com a mediação da estagiária e questionamentos direcionados referente ao contexto do problema (sobre os valores apresentados no enunciado), o grupo corrigiu o erro e realizou a operação corretamente.

Já no item b, esse mesmo grupo apresentou a solução 9 km, considerando diretamente a quilometragem para obter o valor esperado. No entanto, não foi possível determinar se os integrantes chegaram ao resultado por tentativa, erro, estimativa, cálculo mental ou, simplesmente, se ouviram a resposta de outro grupo.

Figura 3 – Resolução do grupo H sobre o problema.

Fonte: Arquivo dos próprios autores (2024).

Na resolução da Figura 4, foi notado que os alunos realizaram somas sucessivas, mas não encontraram o valor desejado ou que acreditavam que seria a solução. Eles tentaram realizar outras somas com os valores apresentados na questão, evidenciando uma falta de compreensão das noções de valor fixo (bandeirada) e a variabilidade do valor referente aos quilômetros rodados.

Além disso, foi observada a incidência de erros dos cálculos, ao somar 4,50 com 4,50 e resultar em 8,00, e também 8,00 com 8,00 resultar em 16,50. Talvez isso ocorresse pela tentativa de decompor em somas menores. Mas, como não houve registro, não concluímos se esse, de fato, foi o real motivo. Ao identificar os erros, pedimos que refizessem os cálculos e observassem as partes decimais, já que o resultado apresentado não era coerente.

Figura 4 – Resolução do grupo J sobre o problema.

Fonte: Arquivos dos próprios autores (2024).

Durante o momento de resolução dos alunos, algumas dessas dúvidas foram sanadas, especialmente, no cálculo com números decimais, com atenção as partes decimais — tanto na montagem do algoritmo quanto na operação envolvida. Ao final da discussão, foi possível perceber que os alunos haviam compreendido o problema e os erros que haviam cometido. Dessa forma, discutiram, juntamente com a estagiária e os colegas, as possíveis maneiras de se chegar ao resultado correto.

É preciso considerar que o valor da corrida varia conforme a distância percorrida. Por exemplo, 1 km custa R\$ 2,50, 2 km custam R\$ 5,00, 3 km custam R\$ 7,50 e assim por diante. Além disso, a taxa de bandeirada é um valor que será acrescentado ao total no final da corrida. Esses apontamentos instigam as noções de variável e de valor fixo.

Durante a discussão e a formalização do conteúdo, foram questionados se eles sabiam o que era uma função, se os resultados obtidos estariam relacionados ao conteúdo de função e como poderíamos escrever uma expressão que representasse o cálculo do item a. Foram pontuadas as alterações dos valores segundo a quilometragem rodada e o preço final, justificando a multiplicação e a soma repetida de algumas estratégias dos alunos. Com isso, a noção intuitiva de função começou a aparecer de maneira natural, e esse problema se tratava de uma situação que envolvia o conceito de Função Afim, permitindo associar a ideia das alterações dos valores a uma linguagem algébrica.

Para formalizar a ideia, foram feitos alguns questionamentos, perguntando como ficaria a “fórmula” que eles haviam encontrado, no caso de $2,50 \cdot 12 + 4,50$. E se fosse 8 km ou 4 km, por exemplo? (Respostas esperadas: $2,50 \cdot 8 + 4,50$; $2,50 \cdot 4 + 4,50$). O intuito desses questionamentos não era outro senão identificar os valores fixos e os valores variáveis do problema. Então, a estagiária os levou a perceberem que, dependendo dos quilômetros rodados, o resultado mudará, ainda que a bandeirada e o preço por quilômetro rodado não se alterem.

Quando os alunos montaram essas fórmulas numéricas, foram interpelados sobre a possibilidade de padronizar esse comportamento, colocando uma letra no lugar do valor variável: o que descobriram sem dificuldades. Ao final, foi mostrado no quadro que, portanto, podemos escrever $f(x) = 2,50 \cdot x + 4,50$, com $f(x)$, sendo o valor final da corrida, e x sendo os quilômetros rodados.

Na sequência, lhes foi mostrada a Fórmula Geral de uma função afim, realizando a distinção entre valores fixos e valores variáveis, seguido de uma discussão sobre variável dependente e variável independente (utilizando o problema da aula como exemplo). Houve a citação de outros casos do cotidiano para exemplificar a ideia de função e proporção, que está relacionada com o objetivo da aula.

Dentre os exemplos trazidos, destacaram-se situações como o consumo de energia elétrica, permitindo refletir sobre a relação de dependência entre o valor total de uma fatura de energia elétrica e a quantidade de energia consumida, pois, quanto menor o consumo, menor será o valor a ser pago. Outro caso, também levado pela professora e igualmente significativo, foi a compra por quilo em restaurantes. Nessa situação, observou-se que, quanto maior for a quantidade — em quilogramas — de comida consumida, maior terá sido o valor cobrado, evidenciando, novamente, uma relação de dependência entre as variáveis envolvidas.

No que se refere ao item b, como a aula já se aproximava do fim, a maioria dos grupos respondeu apontando a letra “b”, verbalmente, com a professora apenas escrevendo no quadro a maneira que eles iriam explicando as suas resoluções, já que eles falaram que “já sabiam como era feito”. A partir desse último momento de discussão do conteúdo, foram sanadas algumas pequenas dúvidas restantes quanto a algumas operações realizadas.

Refletindo sobre esse momento, poderíamos pensar em fazer a conexão com a equação do primeiro grau, já que poderíamos perceber que era preciso encontrar um valor desconhecido (incógnita) — os quilômetros — o que nos permitiria mobilizar os conhecimentos previamente adquiridos resolver o item b. Poderia ser justificado o porquê de a divisão poder aparecer em algumas estratégias e até as somas repetidas agrupadas para saber o total de repetição até chegar o valor adequado, lembrando os agrupamentos no processo de divisão quando estamos aprendendo a dividir.

Além disso, as subtrações sucessivas poderiam aparecer até chegar no calor da bandeirada, de sorte que a quantidade de subtrações representaria os quilômetros rodados. Essa reflexão levou a pensar numa exploração diferente dos problemas, que talvez poderia facilitar a aprendizagem dos alunos. Isso foi pontuado na reflexão pós-aula, quando foi pontuado também que, apesar de os alunos terem entendido, a exploração da ideia da proporcionalidade deveria ter sido mais discutida ou provocada, permitindo que os próprios alunos chegassem a essa conclusão.

Ademais, o processo de *Lesson Study* ajudou no desenvolvimento da aula por preparar a estagiária para as possíveis ações que iriam ocorrer. Muitas ações durante a aula, seja da estagiária ou dos alunos, foram previamente definidas no plano, para a estagiária estar mais preparada e capacitada. Consequentemente, as ações realizadas anteriormente, como os questionamentos e as respostas dos alunos, foram fundamentais para facilitar o momento de discussão, permitindo esclarecer as dúvidas que surgiram. Além disso, o problema também foi previamente resolvido, o que facilitou a discussão e, posteriormente, a formalização do conceito e a criação da fórmula.

Considerações Finais

A *Lesson Study* contribuiu para uma melhor capacitação profissional do professor, especialmente, no que diz respeito à ajuda na preparação para a aula. Ao possibilitar a elaboração de questionamentos prévios sobre o conteúdo, a metodologia faz com que o professor se sinta consideravelmente mais preparado para ministrar a aula. Nesse sentido, percebeu-se que utilizar uma abordagem metodológica pensada exclusivamente nos alunos promove grandes resultados na aprendizagem deles e também auxilia na prática docente, como o caso da Resolução de Problemas.

Outro fator que exerceu grande influência na aula foi a preparação para as possíveis respostas dos alunos em relação ao problema. Dessa forma, além de colaborar a compreensão do professor sobre o assunto, também o ajuda a propor uma melhor troca de ideias e questionamentos durante as discussões. À luz desse escopo, o planejamento baseado na LS se mostrou promissor para propor inquietações nos alunos na busca da construção do conhecimento matemático, a partir de suas conjecturas e estratégias.

Em contexto de aprendizagem, percebemos que, com essa abordagem, podemos antecipar as dificuldades e estratégias dos alunos, planejar bem as aulas, dominar satisfatoriamente os conteúdos e gerenciar com mais sucesso o tempo, facilitando a aprendizagem e autonomia dos alunos. Deve-se destacar ainda que, ao considerar a aprendizagem dos alunos, a reflexão pós-aula ajuda a pensar uma nova situação didática.

A mudança de viés metodológico, para fugir das aulas convencionais, com os alunos passivos, pode ser proporcionada pela LS. Ao considerar as ações dos alunos, é possível favorecer a participação efetiva dos docentes, com a Resolução de Problema contribuindo para essa dinâmica. Dessa forma, convém repensar a estrutura tradicional das aulas, propondo mais interações, discussões, investigações e o fazer matemático.

O ECS favoreceu o processo de aprendizagem para um bom planejamento dos futuros professores, principalmente, a partir das análises das ações dos alunos. Aí podem ser perceptíveis os problemas conceituais dos alunos, com base nas dificuldades e dúvidas que vão surgindo.

A LS, que promove uma cultura do diálogo e discussão, contribuiu para o trabalho colaborativo na preparação e reflexão pós-aula, auxiliando na formação inicial de professores durante os primeiros contatos com o futuro campo de trabalho. Entretanto, é importante destacar que o tempo pode ser um desafio dentro da proposta da LS, já que exige uma maior

dedicação e comprometimento, tanto nos estudos e no planejamento da aula, quanto na reflexão posterior sobre ela. No entanto, com o tempo, esse processo pode ser otimizado e realizado em grupo, o que também pode agilizar essa preparação.

O ensino de matemática por meio da Resolução de Problemas se mostrou bastante significativo, por permitir um bom envolvimento da turma durante e após a resolução do problema, e isso, conseqüentemente, produz nos alunos um conhecimento mais aprofundado sobre o conteúdo trabalhado, num processo de construção.

Em decorrência disso, essa metodologia também ajuda o professor a ter um maior “controle” de sala de aula, especialmente, no que diz respeito a manter a atenção dos alunos. Isso porque a resolução de problemas tende a manter os estudantes mais engajados na aula, favorecendo uma participação ativa e colaborativa nas discussões em grupo. Dessa maneira, os alunos se envolvem mais com o conteúdo, dando contribuições coletivas para a construção e consolidação de seus próprios conhecimentos.

A resolução de problemas também ajuda a mostrar aos alunos uma maneira mais atrativa de se trabalhar com a matemática. Na verdade, as situações-problemas que o uso dessa metodologia oferece lhes permite utilizarem da imaginação e do pensamento crítico para poder identificar o problema e interpretar a situação com um enfoque mais humano e realista.

Percebemos, por fim, que o objetivo almejado com a situação didática foi alcançado, mesmo que necessite de alguns ajustes. É importante ressaltar, ainda, que a maioria dos alunos se mostrou entusiasmada e participativa na tentativa de resolução do problema sugerido. Dessa forma, tomando parte ativa nos debates, favoreceram a construção de sua própria aprendizagem. Esse envolvimento foi percebido durante as discussões das questões e de outros exemplos que foram trabalhados posteriormente. Com isso, confirmamos que a LS favorece o processo de planejamento e execução da aula.

Referências

ALLEVATO, N. S. G.; ONUCHIC, L. R. Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática: por que através da resolução de problemas. In: ONUCHIC, L. R.; ALLEVATO, N. S. G.; NOGUTI, F. C. H.; JUSTULIN, A. M. (Orgs.). **Resolução de problemas: teoria e prática**. Jundiaí: Paco, 2021. p.40-62

ALLEVATO, N. S. G.; POSSAMAI, J. P. Proposição de Problemas: possibilidades e relações com o trabalho através da Resolução de Problemas. **Com a Palavra, o Professor**, v.7, n.18, p.153–172, 2022. DOI: <https://doi.org/10.23864/cpp.v7i18.817>

ANDRÉ, M. E. D. A. **Etnografia da prática escolar**. São Paulo: Papyrus, 2012

BEZERRA, R. C.; MORELATTI, M. R. M. Aprendizagens de Professores que Ensinam Matemática no contexto da Lesson Study. **Revista Brasileira de História, Educação e Matemática (HIPÁTIA)**, v.5, n.1, p.72-85, 2020. Disponível em: <https://ojs.ifsp.edu.br/index.php/hipatia/article/view/1454>

BOGDAN, R.; BIKLEN, S. **Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos**. Porto: Porto Editora, 1994.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular: educação é a base**. Brasília: MEC, 2018.

CARDOSO, M. B.; ALBUQUERQUE, R. L.; BARRETO, M. C. Necessidades formativas reveladas por professores que ensinam matemática: Training needs revealed by mathematics teachers. **Revista Cocar**, v.17, n.35, 2022. Disponível em: <https://periodicos.uepa.br/index.php/cocar/article/view/6149>

CURI, E. Lesson Study: Contribuições para Formação de Professores que Ensinam Matemática. **Perspectivas da Educação Matemática**, v.14, n.34, p.1-19, 2021. DOI: <https://doi.org/10.46312/pem.v14i34.12509>

FARIAS, E. V. Estudos sobre as práticas pedagógicas interdisciplinares: da análise de conteúdo à reflexão do ensino de matemática. **Cenas Educacionais**, v.1, n.1, p.41-69, 2018. Disponível em: <https://revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/5138>

FELIX, T. F. **Pesquisando a melhoria de aulas de matemática seguindo a proposta curricular do estado de São Paulo, com a metodologia da pesquisa de aulas (Lesson Study)**. 2010. 137 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2010.

FREIRE, P. **Pedagogia da Tolerância**. 6 ed. Editora Paz e Terra, 2018.

FREITAS, M. M. A. **Dificuldades no processo de ensino e aprendizagem da matemática: percepções de professores do ensino médio**. 2021. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Matemática) – Universidade Estadual da Paraíba, 2021.

GRILLO, R. M. **O Xadrez Pedagógico na Perspectiva da Resolução de Problemas em Matemática no Ensino Fundamental**. 2012. 279 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade São Francisco, Itatiba, 2012.

HERMÍNIO, P. H. **Matemática Financeira: um enfoque da resolução de problemas como metodologia de ensino e aprendizagem**. 2008. 244f. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) — Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Rio Claro, 2008.

KUHN, M. C. Dificuldades de Aprendizagem em Matemática: percepções de professores do Ensino Médio de uma escola estadual do Rio Grande do Sul. **Perspectivas da Educação Matemática**, v.13, n.32, p.1-22, 2020. DOI: <https://doi.org/10.46312/pem.v13i32.9650>

LIMA, C. L. F.; FONSECA, M. C. F. R. Concepções de ensino de matemática e estratégias docentes: uma reflexão a partir do discurso de estudantes da EJA. **Em Teia | Revista de Educação Matemática e Tecnológica Iberoamericana**, v.9, n.2, p.1-20, 2018. DOI: <https://doi.org/10.36397/emteia.v9i2.237687>

OLIVEIRA, H. N.; HITOTUZI, N.; SCHWADE, K. L. Lesson study no Brasil: uma década de produções acadêmicas sobre profissão e formação docente. **Debates em Educação**, v.13, n.esp2, p.754-777, 2021. DOI: <https://doi.org/10.28998/2175-6600.2021v13nEsp2p754-777>

ONUCHIC, L. D. L. R.; ALLEVATO, N. S. G. Pesquisa em Resolução de Problemas: caminhos, avanços e novas perspectivas. **Bolema-Boletim de Educação Matemática**, v.25, n.41, p.73-98, 2011. Disponível em: <https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/article/view/5739>

PIRONEL, M. **Avaliação para a aprendizagem: a metodologia de ensino-aprendizagem-avaliação de matemática através da resolução de problemas em ação**. 2019. 296 f. Tese (Doutorado em Educação Matemática) – Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2019.

PONTES, E. A. S. Método de Polya para Resolução de Problemas matemáticos: uma proposta metodológica para o ensino e aprendizagem de matemática na educação básica. **HOLOS**, v.3, p.1-9, 2019. DOI: <https://doi.org/10.15628/holos.2019.6703>

PROENÇA, M. C.; CAMPELO, C. S. A.; SANTOS, R. R. Resolução de Problemas na BNCC: reflexões para a sua inserção no currículo e no ensino de Matemática do Ensino Fundamental. **REnCiMa**, v.13, n.6, p.1-20, dez. 2022. DOI: <https://doi.org/10.26843/rencima.v13n6a20>

ROMANATTO, M. C. Resolução De Problemas nas aulas de matemática. **Revista Eletrônica de Educação**, v.6, n.1, p.299-311, 2012. DOI: <https://doi.org/10.14244/19827199413>

SANTOS, D. M. A. A. P. Interseccionalidades na voz de paulo freire na educação inclusiva do aluno com transtorno do espectro autista. **Humanidades & Inovação**, v.10, n.15, p.126-131, 2023. Disponível em: <https://revista.unitins.br/index.php/humanidadesinovacao/article/view/8803>

SOUZA, M. A. V. F.; WROBEL, J. S.; LEITE, H. C. A.; PRANE, B. Z. D.; GAIGHER, V. R. **Peixes para contar e estimar**. Vitória: Edifes, 2018.